

ПОШУКИ СВОБОДИ ГЕРОЇВ РОМАНУ ЕРНЕСТА ГЕМІНГВЕЯ «І СХОДИТЬ СОНЦЕ» («ФІЄСТА») В СИТУАЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Чорноконь В. В. (Кам'янець-Подільський, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-0733-1844>

Abstract

The aim of the paper is to study the situation of uncertainty and spiritual unfreedom in E. Hemingway's novel «The Sun Also Rises» («Fiesta»). The characters of the novel refuse to search for the meaning of existence. At the same time, they subconsciously strive to free themselves from the burden of meaninglessness. The main problems of the novel are expressed with the help of minimalistic style, based on the principle of iceberg. This is signified in the uncertainty of the situations, the characters, the author's position, «secret» psychologism, dialogical speech, syntactic repetitions and the reduction of traditional means of writing. An important role in the plot is played by the episodes related to corrida and in the part of the work where the trip to Spain for the Pamplona fiesta is described. It is there that the characters (mainly Jake Barnes) seem to get an opportunity to come back to life and regain a sense of freedom. During the fiesta in Pamplona, the true essence of each character is highlighted; the objective criteria of their spiritual quests «activate» when they directly encounter the «Higher Goals» of human life.

Key words: E. Hemingway, «Lost Generation», situation of uncertainty, freedom, «iceberg theory», absence, omission.

Роман «І сходить сонце» (1926; в пізніших публікаціях – «Фієста») відіграв визначальну роль у творчій еволюції Ернеста Гемінгвея. Саме після цього твору за ним закріпилася репутація речника «втраченого покоління». Один із епіграфів до роману включає фразу про «втрачене покоління», приписувану відомій письменниці і меценату Гертруді Стайн. У цьому романі Гемінгвей вперше апробував стиль, в основі якого було покладено пізніше детально обґрунтований

і самим автором, і критиками наразі добре відомий принцип айсберга. Цей принцип передбачав необхідність пропускати (чи упускати) в тексті те, що може бути «доданим» (домисленим) читачем. Згідно з поширеною у критичній літературі думкою, ідея такого роду письма була запропонована Гемінгвеєві його дружиною Гедлі Річардсон, яка вбачала в цьому можливість поглиблення тексту, відкриття чогось прихованого, що стоїть за «зображеним», перебуває «за межами видимого» (Beegel, p. 12).

«Фієста», за загальним визнанням, є найбільш автобіографічним романом Гемінгвея. Його герої мали за прототипів реальних людей із оточення письменника в першій половині 1920-х років; всі вони були представниками того покоління, що, переживши першу світову війну, відчувало спустошеність і втрату цінностей та ідеалів. Прикметно, що в романі прямо про це говорить другорядний персонаж, повія на ім'я Жоржет: «Everybody's sick. I'm sick, too <...> dirty war...» (Hemingway, 1926).

Персонажі роману не знають і не хочуть знати, «навіщо існує світ». Як каже Джейк Барнс, протагоніст і наратор твору: «I did not care what it was all about. All I wanted to know was how to live in it. Maybe if you found out how to live in it you learned from that what it was all about...» (Hemingway, 1926). За всім, що роблять герої і що вони обговорюють, явно вгадується відчуття непевності і невизначеності. Безпосередньо у сюжеті роману центром цієї загальної ситуації невизначеності є стосунки Джейка Барнса і леді Брет Ешлі. Очевидно, що вони люблять одне одного, однак їхнє кохання не має майбутнього і, за великим рахунком, є неповноцінним через фізичну неповносправність Джейка внаслідок поранення на війні.

«Беззмістовність» стосунків, що охоплює практично всіх персонажів твору, крім невизначеності їхньої позиції, зумовлена і станом несвободи, в якому вони знаходяться. Це та екзистенціальна несвобода, коли особистість не знає, заради чого їй жити, які ідеали сповідувати, потрапляє в залежність від інших людей і обставин.

Ситуація невизначеності, в якій перебуває абсолютна більшість персонажів

роману щодо сутності й сенсу життя, породжує в них, з одного боку, позицію гедонізму і бездумного задоволення бажань. Найбільш очевидно це проявляється в поведінці Роберта Кона, письменника-початківця і колишнього «чемпіона з боксу». Номінально він не належить до «втраченого покоління», оскільки не був на війні, і, на перший погляд, повністю позбавлений того відчуття «загубленості у світі», яке переповнює Джека. Кон видається абсолютно впевненим у собі й своєму становищі, але саме він зазнає найбільш відчутних поразок: невдачі з романом, який ніяк йому не вдається, фіаско у стосунках із Брет Ешлі, моральне приниження в конфлікті з Педро Ромеро.

Видається цілком закономірним, що саме в романі «І сходить сонце» Гемінгвей досягає адекватності передачі стану світу і стану героїв за допомогою мінімалістичної поетики, або, за більш поширеним визначенням, принципу айсберга. Це проявляється у невизначеності ситуацій, характерів і авторської позиції, «таємному» психологізмі, у тяжінні до діалогічного мовлення, синтаксичних повторів і редукції традиційних зображально-виражальних засобів. «Повтори нескладних синтаксичних структур змушують читацьку свідомість подовгу «кружляти» навколо певного предмета, який зазвичай і залишається неназваним...» (Rovit, 1986). Типовим прикладом є ситуація, коли Джейк на мадридському вокзалі проводить Білла, чи не єдину людину з його оточення, з ким йому просто й легко. Стан раптової самотності Джейка при прощанні з Біллом передається описом потяга, який відходить від перону: очі Джейка наче стежать за рухом потяга, і в тому, як поступово з його поля зору зникають деталі рухомої картини, передається відчуття раптової порожнечі, що охоплює героя: «*Bill was at one of the windows. The window passed, the rest of the train passed, and the tracks were empty...*» (Hemingway, 1926).

Поетика невизначеності, як вона реалізується в романі «Фієста», має відповідне функціональне призначення. Американські літературознавці Ерл Ровіт і Гаррі Бреннер вважають, що Гемінгвей своїм письмом «розраховує на співпереживання читача; письменник не так прописує ситуацію, скільки дає її контур, «формулу» – те, що Т.С. Еліот в книжці есеїв «Священний ліс» називав

«об'єктивним корелятом»...» (Rovit, p. 90). Для Еліота це означало «сукупність речей, ситуацій, подій, які виражають певне конкретне почуття; таке поєднання зовнішніх чинників, що впливають на сенсорний досвід людини, яке миттєво пробуджує певне почуття...» (Eliot, 1921). Відзначене зіставлення автора «Фієсти» і автора «Безплідної землі» є вельми показовим, оскільки для обидвох письменників мистецтво зводилося до «творення почуттів», віднаходження «об'єктивних» чинників збудження потрібної реакції. І ґрунтується подібний «об'єктивізм» на «пропусках», «недомовках». Почуття, яке має виникнути у читача, знаходиться у підводній частині айсберга. А викликати його може саме «об'єктивний корелят» – те, що в тексті є верхівкою айсберга.

Відчуваючи тягар несвободи і невизначеності, персонажі роману підсвідомо прагнуть його скинути. У сюжетному плані це проявляється в епізодах, пов'язаних із коридою, і в тій частині твору, де описана поїздка до Іспанії на фієсту в Памплону. Саме там герої ніби відроджуються до життя і повертають собі відчуття свободи. У цій частині набуває особливого змісту другий епіграф до роману – з Еклезіаста: «One generation passeth away, and another generation cometh: but the earth abideth for ever...» (Hemingway, 1921). В Іспанії герої ніби перевіряються безпосереднім зіткненням із Землею, з Природою, що існують одвіку; їм відкриваються вічні закони життя і смерті, що визначають хід буття. У цьому контексті і корида стає вираженням сутності вічного протистояння людини і смерті, трагедії, що відбувається не в художньому творі чи на театральній сцені, а в самій людині. Тому й таке важливе місце в системі персонажів роману відіграє матадор Педро Ромеро, в якому всі інші, по-перше, бачать утілення хоробрості й життєвої незламності, а, по-друге, підсвідомо відчувають, що в його позиції опосередковуються фундаментальні первні буття.

Під час фієсти в Памплоні висвітлюється справжня сутність кожного з персонажів, «спрацьовують» об'єктивні критерії їхніх духовних шукань, коли вони змушені безпосередньо зіткнутися з «вищими цілями» людського життя. Цікаво, що в системі персонажів основний конфлікт «справжнього» й «імітованого», який у «паризьких» розділах реалізується у «підводному»

протистоянні Джейка і Кона, в «іспанській» частині різко загостриться зіткненням Педро Ромеро і Бельмонте. Уважне прочитання тексту відкриває актуальність такого паралелізму і виявляє рівень внутрішньої свободи й особистісної значущості Джейка і Педро, остаточно знецінюючи їх опонентів.

Оскільки наративна перспектива у романі віддається Джейкові, читач бачить, що внаслідок «іспанських» подій герой істотно змінюється. Якщо трагедія була спричинена позасуб'єктними причинами, то гіпотетична «духовна перемога залежить від нього самого» (Williams, p. 40).

Звісно, для Гемінгвея було б неприпустимим однією цією поїздкою змінити світосприйняття Джека. Отримані ним душевні рани йому самому здаються невиліковними. Однак тепер його позиція не здається такою безнадійною. У прихованому протистоянні з Коном він продемонстрував вірність самому собі, непідробність своїх життєвих принципів, натомість Кон остаточно зганьбився, піднявши на поверхню айсберга свою «фіглярську» сутність.

Таким чином, у романі «І сходить сонце» важливим чинником вираження ситуації світоглядної невизначеності і пошуків духовної свободи є мінімалістичний стиль, що реалізується за допомогою прийому айсберга.

REFERENCES

Beegel, S.F. (1988). Hemingway's craft of omission: Four manuscript examples. Ann Arbor; L.: UMI research press. XI, 124 p.

Eliot, T.S. (1921). The Sacred Wood. Essays on Poetry and Criticism. NY: Alfred A. Knopf. 156 p. URL: <https://www.gutenberg.org/files/57795/57795-0.txt>

Hemingway, Ernest. (1926). The Sun Also Rises. NY: Charles Scribner's sons, 1926. URL: <https://www.gutenberg.org/files/67138/67138-0.txt>

Rovit, E., Brenner, G. (1986). Ernest Hemingway. Boston: Twayne. 214 p.

Williams, W. (1981). The tragic art of Ernest Hemingway. Baton Rouge; London: Louisiana state univ. press. 140 p.